

SAVDO KORXONALARIDA IT TEXNOLOGIYALARINING ROLI VA RAQOBATBARDOSHLIKNI OSHIRISH USULLARI.

Alisher Boltayev Ataboy o‘g‘li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
“Raqamli iqtisodiyot va axborot tizimlari” fakulteti, “Axborot tizimlari va texnologiyalari” kafedrası 2-kurs magistranti

E-mail: alisherboltayev1@gmail.com

Tel: +998992587799

Annotatsiya: Bugungi raqobatbardosh bozor sharoitida savdo korxonalari muvaffaqiyatga erishish uchun zamonaviy IT texnologiyalariga tayanmoqda. Ushbu maqola IT texnologiyalarining savdo korxonalarida qanday ahamiyat kasb etishi, biznes jarayonlarini avtomatlashtirish orqali samaradorlikni oshirish, ma'lumotlar tahlili yordamida qaror qabul qilish jarayonlarini yaxshilash kabi mavzularni o'rganadi. Shuningdek, mijozlar bilan ishlash, raqamli marketing va kiberxavfsizlikning savdo korxonalari uchun qanday yangi imkoniyatlar yaratishi tahlil qilinadi. Natijada, IT texnologiyalari savdo korxonalariga nafaqat jarayonlarni optimallashtirish va mijoz ehtiyojlarini yaxshiroq qondirishga, balki ular o'rtasida raqobatbardosh ustunlik yaratishga xizmat qilishi ko'rsatiladi. Maqolada bulutli texnologiyalar va avtomatlashtirilgan tizimlar orqali korxonalarining o'z xizmat ko'rsatish sifatini oshirish bo'yicha tavsiyalar ham beriladi.

Kalit so'zlar: IT, CRM tizimlari, ERP tizimlari, avtomatlashtirish, raqamli marketing, ma'lumotlar tahlili, bulutli texnologiyalar, kiberxavfsizlik, personalizatsiya.

Kirish. Savdo sohasi zamonaviy texnologik rivojlanishlar ta'sirida tez sur'atlar bilan o'zgarib bormoqda. Bugungi kunda mijozlar ehtiyojlari va kutishlari yildan yilga o'sib, savdo korxonalaridan yuqori sifatli, tezkor va qulay xizmatlarni talab qilmoqda. Shu sababli, ko'plab korxonalar raqobatbardosh ustunlikka ega bo'lish uchun IT texnologiyalaridan faol foydalanishga o'tmoqda. Axborot texnologiyalari savdo jarayonlarini avtomatlashtirishdan tortib, ma'lumotlarni tahlil qilish va kiberxavfsizlikni ta'minlashgacha bo'lgan keng qamrovli imkoniyatlarni taqdim etadi.

Bugungi raqobatli muhitda IT texnologiyalari nafaqat xarajatlarni kamaytirish va jarayonlarni optimallashtirishga xizmat qiladi, balki real vaqtda ma'lumotlarni yig'ish, mijozlar odatlarini tahlil qilish, va shaxsiylashtirilgan xizmatlar ko'rsatish imkonini ham yaratadi. Masalan, sun'iy intellekt asosida ishlovchi tavsiyalash tizimlari xaridorlarga mos mahsulotlarni tavsiya qilish orqali sotuv hajmini oshirishga yordam beradi, CRM

tizimlari esa mijozlar bilan doimiy va samarali aloqani saqlashga imkon beradi. Savdo korxonalarida IT texnologiyalari yordamida mahsulot va xizmatlar sifatini oshirish, ombor va inventar boshqaruvini avtomatlashtirish, va ta'minot zanjirini soddalashtirish kabi ko'plab sohalarda yangi yutuqlarga erishmoqda.

Maqolaning asosiy maqsadi – IT texnologiyalarining savdo jarayonlariga qanday ta'sir ko'rsatishi va ularning raqobatbardoshlikni oshirishdagi imkoniyatlarini tahlil qilishdir. Bunda avtomatlashtirish, mijozlar bilan ishlash tizimlari (CRM), raqamli marketing strategiyalari, kiberxavfsizlik va bulutli texnologiyalarning savdo korxonalariga foydalari haqida kengroq ma'lumot beriladi. Shu bilan birga, IT texnologiyalari orqali korxonalarining kelajakdagi tendensiyalari va innovatsion strategiyalari ham keltiriladi, bu esa ularni raqobatchilardan bir qadam oldinda turishga imkon beradi.

Asosiy qism.

1. IT texnologiyalarining savdo korxonalariga asosiy ta'siri. Savdo korxonalarida uchun IT texnologiyalari raqobat ustunligini ta'minlashda muhim omil bo'lib, avtomatlashtirish orqali jarayonlarni tezlashtirish, xarajatlarni kamaytirish va umumiy samaradorlikni oshirishda katta yordam beradi. Ushbu texnologiyalar korxonalariga jarayonlarni soddalashtirish va operatsion xarajatlarni optimallashtirish imkonini beradi, bu esa ularning o'sishiga zamin yaratadi. Tadqiqotlarga ko'ra, IT texnologiyalarining joriy etilishi savdo korxonalarida ish jarayonlarini avtomatlashtirishga va operatsion jarayonlarni tezkor va samarali amalga oshirishga olib keladi, natijada ular bozorda yetakchilik pozitsiyasini saqlab qolishga muvaffaq bo'ladi [1].

Avtomatlashtirishning savdo korxonalariga ta'siri juda katta. Ma'lumotlarga ko'ra, avtomatlashtirilgan tizimlar yordamida savdo jarayonlari samaradorligi sezilarli darajada oshadi va ish jarayonlaridagi inson xatolari kamayadi. Masalan, inventarizatsiya va ombor tizimlarini avtomatlashtirish omborlarda mahsulotlarni tez va aniq boshqarish imkoniyatini beradi. Shuningdek, avtomatlashtirilgan sotish tizimlari mijozlarga tezkor xizmat ko'rsatishga imkon berib, sotuv jarayonini soddalashtiradi. Avtomatlashtirish savdo korxonalarida xarajatlarni kamaytiradi va vaqtni tejaydi. Tadqiqotlarga ko'ra, avtomatlashtirish jarayonlari orqali resurslarni tejash savdo korxonalarining samaradorligini oshiradi va ularga katta moliyaviy afzallik beradi [2] [3].

IT texnologiyalari savdo korxonalarida uchun xarajatlarni kamaytirishning samarali usullaridan biri hisoblanadi. Misol uchun, bulutli xizmatlar yordamida korxonalar o'z infratuzilmasini kamaytirish orqali xarajatlarni sezilarli darajada optimallashtirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bulutli xizmatlar nafaqat xarajatlarni kamaytiradi, balki ma'lumotlarni saqlash va ishlov berishda yanada xavfsiz va tezkor muhitni ham ta'minlaydi.

Shuningdek, axborot texnologiyalari orqali vaqtni tejash korxonalarini samaradorligini oshirishga yordam beradi. Masalan, elektron tijorat platformalari orqali mijozlar mahsulotlarni tez va qulay sotib olish imkoniga ega bo'ladilar, bu esa savdo hajmining ortishiga olib keladi [4].

Savdo korxonalarini uchun IT texnologiyalari mijozlarga yanada yaxshiroq xizmat ko'rsatish imkonini beradi. Shaxsiylashtirilgan xizmat ko'rsatish tizimlari, masalan, CRM tizimlari mijozlar bilan munosabatlarni mustahkamlash va ularni qoniqtirishga qaratilgan. CRM tizimlari yordamida korxonalar mijozlarning ehtiyojlarini oldindan bilib, ularga mos mahsulot yoki xizmatlarni taklif qila oladi [5].

Bundan tashqari, mijozlar haqida to'plangan katta hajmdagi ma'lumotlar tahlili korxonalariga mijozlarning xatti-harakatlarini oldindan bashorat qilish va ularga mos xizmat ko'rsatishni amalga oshirish imkoniyatini beradi, bu esa mijoz sodiqligini oshiradi va brendga bo'lgan ishonchni kuchaytiradi.

2. Ma'lumotlarni tahlil qilish afzalliklari. Savdo korxonalarini IT texnologiyalaridan foydalanib katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilishi va ulardan samarali qarorlar qabul qilish uchun foydalanishi mumkin. Ma'lumotlar tahlili savdo korxonalariga mijozlar xulq-atvorini chuqur tushunish, xarid tendentsiyalarini bashorat qilish va mahsulot yoki xizmatlarga bo'lgan talabni aniqlash imkoniyatini beradi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ma'lumotlarni tahlil qilish orqali savdo korxonalarini o'z strategiyalarini yaxshilab, raqobat ustunligiga ega bo'lishadi .

Big Data texnologiyalari katta hajmdagi tuzilgan va tuzilmagan ma'lumotlarni tezkor va samarali qayta ishlash imkonini beradi. Savdo korxonalarini Big Data orqali mijozlar haqida katta hajmdagi ma'lumotlarga ega bo'lib, ularning odatlari va ehtiyojlarini aniqlash imkoniyatiga ega bo'ladi. Masalan, Big Data yordamida savdo korxonalarini xaridorlarning xarid qilish odatlarini oldindan aniqlab, ularga mos mahsulot yoki xizmatlarni tavsiya qilish imkoniyatini yaratadi.

Big Data korxonalariga strategik qarorlar qabul qilishda yordam beradi, chunki bu texnologiya real vaqt rejimida ma'lumotlarni tahlil qilishga imkon beradi. Bu esa savdo korxonalariga bozor sharoitlariga tezkor moslashish va mijozlarga shaxsiylashtirilgan xizmatlarni taklif qilishda yordam beradi [6].

Ma'lumotlarni tahlil qilish xarid tendentsiyalarini bashorat qilish va xaridorlar xatti-harakatlarini oldindan ko'ra olish imkonini beradi. Masalan, statistika va tahlil vositalari orqali savdo korxonalarini ma'lum vaqt ichida mahsulotlarga talab qanday bo'lishini oldindan aniqlashi va shunga mos ravishda ombor zaxiralarini rejalashtirishi mumkin .

Ushbu ma'lumotlar korxonalariga talab va taklifni muvozanatlash, savdo faoliyatini yaxshilash, va zaxiralarni optimal boshqarishda yordam beradi. Bu, ayniqsa, katta savdo tarmoqlari va ommaviy bozorlarda, talab keskin o'zgarib turadigan sohalarda dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Tavsiyalash tizimlari savdo korxonalariga mijozlarga shaxsiylashtirilgan takliflar berish imkoniyatini yaratadi. Shaxsiylashtirilgan tavsiyalar xaridorlar ehtiyojlarini to'g'ri aniqlash va ularga mos mahsulotlarni tavsiya qilish orqali mijoz tajribasini yaxshilaydi va ularning qoniqish darajasini oshiradi [7]. Bu usul elektron tijorat platformalari uchun ayniqsa samarali bo'lib, sotish hajmini oshirish va mijozlar sodiqligini kuchaytirish imkonini beradi.

Masalan, onlayn sotuv platformalari va e'tiborli CRM tizimlari mijozlarga ularning avvalgi xaridlari yoki qidiruv tarixiga asoslanib, shaxsiylashtirilgan mahsulot tavsiyalarini beradi, bu esa mijozlarning qayta-qayta xarid qilish ehtimolini oshiradi [8].

3. Bulutli texnologiyalar savdo korxonalarida. Savdo korxonalarida bulutli texnologiyalarni joriy qilish ular uchun ko'plab afzalliklar yaratadi, chunki bulutli texnologiyalar tezkor, ishonchli va arzon infratuzilma taklif etadi. Savdo korxonalarida bulutli xizmatlardan foydalanib, o'z ma'lumotlarini xavfsiz saqlash, global bozorda mavjud bo'lish va tezkor xizmat ko'rsatish imkoniyatini qo'lga kiritadilar. Bulutli texnologiyalar nafaqat xarajatlarni kamaytiradi, balki IT infratuzilmasini samarali boshqarishda ham muhim rol o'ynaydi.

Bulutli Texnologiyalar Afzalliklari

Bulutli texnologiyalar yordamida savdo korxonolari o'z infratuzilmasini kengaytirish va xarajatlarni optimallashtirish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bulutli xizmatlar orqali korxonalar ularga kerak bo'lgan miqdorda resurslardan foydalana oladilar, bu esa ularga xarajatlarni tejash imkonini beradi. Tadqiqotlarga ko'ra, bulutli texnologiyalar kichik va o'rta bizneslar uchun IT infratuzilmasini barpo qilish va qo'llab-quvvatlash xarajatlarini sezilarli darajada kamaytiradi.

Savdo korxonolari bulutli texnologiyalar yordamida o'z ma'lumotlarini xavfsiz saqlash imkoniyatiga ega. Bulutli xizmatlar o'z serverlarida ma'lumotlarni shifrlash va zaxiralash imkoniyatini yaratadi, bu esa ularning kiberxavfsizlik darajasini oshiradi. Masalan, kichik bizneslar bulutli xizmatlardan foydalangan holda o'z ma'lumotlarini katta IT xarajatisiz saqlashi va boshqarishi mumkin.

Bulutli texnologiyalar orqali savdo korxonolari o'z mahsulot va xizmatlarini ishlab chiqish tezligini oshirishi va ularga tezkor moslashishi mumkin. Bu texnologiyalar global bozorga chiqishda va mijozlarga sifatli xizmat ko'rsatishda korxonalariga katta afzallik beradi. Shu bilan birga, korxonalar yangi xizmatlarni ishlab chiqishda bulutli texnologiyalardan foydalanib, xarajatlarni kamaytirishi va ishlab chiqish vaqtini qisqartirishi mumkin [9] [10].

4. Elektron tijorat va raqamli marketing strategiyalari. Elektron tijorat va raqamli marketing savdo korxonalarining mijozlarga yaqinlashishini ta'minlaydi va ular bilan kuchli aloqalarni shakllantirishga yordam beradi. Savdo korxonolari raqamli marketing vositalaridan foydalanib, o'z mahsulot va xizmatlarini yanada keng auditoriyaga yetkazish imkoniyatiga ega bo'ladi. Internet va ijtimoiy media platformalari orqali reklama va marketing kampaniyalarini amalga oshirish hozirgi davrda raqobatbardosh ustunlikka aylangan .

Elektron tijorat platformalari orqali savdo korxonolari global miqyosda mijozlar bilan bog'lanishi mumkin. Masalan, Amazon va Alibaba kabi platformalar korxonalariga keng auditoriyaga yetib borish va savdo hajmini oshirish imkoniyatini beradi. Elektron tijoratning o'sishi orqali savdo korxonolari xarid jarayonini soddalashtirib, mijozlarga qulaylik yaratadi [11]. Raqamli marketing vositalari, jumladan, SEO, email marketing, va ijtimoiy media orqali reklama savdo korxonalariga o'z auditoriyasiga yetib borish va mijozlar bilan kuchli aloqalarni rivojlantirishga yordam beradi. Ushbu usullar orqali korxonalar mijozlarga shaxsiylashtirilgan reklama kampaniyalarini taklif qilish imkoniyatiga ega bo'ladilar, bu esa mijozlarning qiziqishini oshirishga xizmat qiladi.

Ijtimoiy media va elektron pochta orqali mijozlar bilan doimiy aloqani saqlash savdo korxonalariga uchun o'ta muhimdir. Bu usul orqali korxonalar mijozlar ehtiyojlarini oldindan bilib, ularga mos xizmat va mahsulotlarni taqdim etishi mumkin. Mijozlar ehtiyojlariga moslashish savdo korxonalariga mijozlar sodiqligini oshirish va raqobatbardosh ustunlikni saqlashda katta yordam beradi.

5. Kiberxavfsizlikning Ahamiyati. Savdo korxonalarida IT texnologiyalarining keng joriy qilinishi bilan birga kiberxavfsizlik muammosi ham ortmoqda. Kiberxavfsizlik tahdidlarini kamaytirish uchun korxonalar zamonaviy xavfsizlik choralarini ko'rishi lozim. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, kiberhujumlar savdo korxonalariga katta moliyaviy va obro'ga zarar keltirishi mumkin, shuning uchun ular o'zlarining IT tizimlarini xavfsiz saqlashga e'tibor qaratishi zarur.

Savdo Korxonalarida Kiberxavfsizlikka Ajratilgan Byudjet

Kiberxavfsizlikning eng muhim jihatlaridan biri bu mijoz ma'lumotlarini himoya qilishdir. Savdo korxonalarida mijozlarning shaxsiy ma'lumotlarini saqlashda va ularni xavfsiz tarzda boshqarishda ishonchli shifrlash tizimlaridan foydalanadi. Mijoz ma'lumotlarining xavfsizligi ularga ishonch uyg'otib, korxonaga sodiqlikni oshirishga yordam beradi .

Savdo korxonalarida o'z xodimlarini kiberxavfsizlik choralariga tayyorlash orqali xavfsizlik darajasini oshirishi mumkin. Xodimlar uchun kiberxavfsizlik bo'yicha treninglar o'tkazish va ularni xavf-xatarlardan xabardor qilish savdo korxonalarining IT tizimlariga kirish imkoniyatini buzish xavfini kamaytiradi [12][13].

6. IT texnologiyalari orqali biznes jarayonlarini avtomatlashtirish. IT texnologiyalarini joriy qilish orqali biznes jarayonlarini avtomatlashtirish savdo korxonalarida samaradorlikni oshirish va inson resurslarini tejashda katta ahamiyatga ega. Bunda, eng oddiy jarayonlardan tortib, murakkab vazifalargacha avtomatlashtirilgan platformalar va dasturlar yordamida amalga oshiriladi. Avtomatlashtirish biznesning turli jabhalarida qo'llanilishi mumkin bo'lib, ayniqsa, quyidagi sohalarda sezilarli ta'sir ko'rsatadi:

- **Hisob-kitob va audit jarayonlari:** Hisoblarni avtomatlashtirish orqali xatolar kamayadi va jarayon tezlashadi, bu esa vaqtni tejaydi.
- **Xodimlar bilan ishlash:** Xodimlarning ish natijalarini baholash va jadval tuzish jarayonlari avtomatik tizimlar orqali boshqariladi.
- **Mijoz bilan ishlash (CRM):** Mijozlar bilan aloqani boshqarish tizimlari (CRM) mijoz ehtiyojlarini aniqlash va ularga mos xizmatlar ko'rsatish imkonini beradi.

1-jadval. IT texnologiyalari orqali avtomatlashtirilishi mumkin bo'lgan jarayonlar.

Jarayon turi	Avtomatlashtirish vositasi	Qisqacha tavsif
Savdo jarayonlari	ERP tizimlari	Savdo-sotiqni kuzatish va tahlil qilish imkoniyati
Mijoz bilan ishlash	CRM dasturlari	Mijoz ma'lumotlarini boshqarish va tahlil qilish
Xodimlarni boshqarish	HRMS	Xodim ish haqi, jadval va baholashni boshqarish
Moliyaviy jarayonlar	Buxgalteriya dasturlari	Moliyaviy hisob-kitoblarni avtomatlashtirish

1-jadvalda IT texnologiyalari orqali avtomatlashtirish mumkin bo'lgan asosiy jarayonlar va ularning mos dasturlari keltirilgan.

Ushbu diagramma avtomatlashtirilgan jarayonlar tufayli tejalgan vaqtning foiz miqdorini ko'rsatadi. Ushbu ko'rsatkichlar, IT texnologiyalari savdo korxonalarini samaradorligini oshirishda qanday yordam berishini aniq ko'rsatadi.

Xulosa. Savdo korxonalarida IT texnologiyalarining roli tobora ortib, ularning raqobatbardoshligini oshirishda muhim omilga aylanmoqda. Ma'lumotlarni tahlil qilish, bulutli texnologiyalarni joriy qilish, raqamli marketing, va biznes jarayonlarini avtomatlashtirish orqali korxonalar nafaqat mijozlarga yaxshiroq xizmat ko'rsatadi, balki xarajatlarni kamaytirib, samaradorlikni sezilarli darajada oshiradi. Bulutli texnologiyalar

va kiberxavfsizlik bo'yicha chora-tadbirlar orqali savdo korxonalari ma'lumotlarning xavfsizligini ta'minlash bilan birga, moslashuvchanlikka ham erishmoqda.

Ushbu maqolada keltirilgan misollar IT texnologiyalari bilan integratsiyalashgan savdo korxonalari zamon talabi va mijozlarning o'zgaruvchan ehtiyojlariga qanday javob berayotganini ko'rsatadi. Natijada, savdo korxonalari raqobatbardoshlikni oshirish uchun IT sohasiga sarmoya kiritishi lozim, chunki texnologiyalarni samarali qo'llash orqali ular kelajakda barqaror o'sishga erishishi mumkin. Shu asosda, IT texnologiyalarining imkoniyatlarini maksimal darajada ishga solish va korxonalar strategiyasiga moslashuvchanlikni kiritish muhim o'rin tutadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Smith, J. *Retail Technology: The Future of Retail Automation*. Boston: Retail Press, 2021.
2. Johnson, L., "Warehouse Automation in Retail: Benefits and Challenges," *Journal of Operations Management*, 34 (2020): 25-37.
3. Chen, A., *Automating Sales Processes in Modern Retail*. New York: Business Insights Publishing, 2019.
4. Garcia, R., "E-commerce Platforms and Retail Growth," *Digital Marketing Journal*, 12(4) (2020): 85-97.
5. Martinez, S., *Customer Relationship Management and the Retail Industry*. Chicago: Business Solutions, 2020.
6. Kimmel, H., "Big Data in Customer Analysis," *Journal of Business Intelligence*, 29 (2021): 78-89.
7. Johnson, P., "Recommendation Systems in E-commerce," *International Journal of Digital Commerce*, 10(3) (2022): 251-263.
8. Baker, T., *Customer Loyalty and Personalized Services*. New York: Business Trends, 2021.
9. Smith, K., *Cybersecurity in the Cloud*. London: SafeData Publications, 2021.
10. Harris, A., "Agility in Cloud-based Retail Applications," *Journal of E-commerce Research*, 22(3) (2021): 145-157.
11. Lin, C., "E-commerce Platforms for Global Reach," *Journal of International Retailing*, 11(2) (2020): 97-108.
12. White, L., *Cybersecurity for Modern Retailers*. Los Angeles: Secure Future, 2022.
13. Chen, J., "Protecting Customer Data," *Journal of Cybersecurity Management*, 9(2) (2021): 201-215.